

**Mercado Premium al Alza en Tiempos de Crisis.
Situación en España 2011**

Observatorio
del mercado premium
y de productos de prestigio.

1.Objetivo del Estudio	3
2.Introducción. Mercado Premium y Productos de Lujo.	4
3.Industria	5
4.Turismo	11
5.Cifras en España	13
6. El Consumidor. Renta, Gasto y Consumo	15
7.Segmentos de clientes en España.	18
8.Conclusiones.	21
Bibliografía	23

1.Objetivo del Estudio

El objetivo de este documento es doble; por una parte, es conveniente comenzar la andadura del Observatorio realizando una revisión exhaustiva del conocimiento tanto académico como de campo del Mercado de Productos Lujo, de su evolución y de los perfiles de los consumidores que participan en él.

Por otra parte y dado que existen muy pocos datos sobre el mercado español, es necesario establecer un marco de trabajo del Mercado de Productos de Lujo en España basado en el conocimiento del mercado de otros países; marco sobre el que poder desarrollar futuras investigaciones dirigidas a profundizar en las diferentes áreas del negocio (comportamiento de consumidores, importancia de las categorías, penetración de nuevas tecnologías, evolución del mercado, etc.).

En este documento se ha dado todavía un paso más y se ha tratado de cuantificar no sólo el Mercado de Lujo Personal en España, sino su posible evolución y el tamaño de cada uno de los segmentos de consumidores que lo componen. Este ejercicio se ha realizado aplicando el conocimiento que existe del Mercado de Lujo en otros países a las características de población y distribución de riqueza del Mercado Español.

Específicamente, los principales comportamientos de otros mercados que hemos trasladado al mercado español son:

1. La correlación tan importante que existe entre el crecimiento del mercado de lujo doméstico y la evolución del PIB.
2. La importancia significativa que el turismo tiene en las ventas de los países occidentales y principalmente europeos.
3. La utilización de renta e ingresos como las variables claves para definir los distintos segmentos de consumidores.

El ejercicio consiste por tanto en aplicar estas tres “reglas” a las características del Mercado Español para establecer un marco de referencia sobre el que realizar futuros análisis y construir modelos más precisos. Esta cuantificación tendrá que ser corroborada o ajustada conforme tengamos más información, pero cuyas cifras pueden servir como órdenes de magnitud de la Industria en España.

2.Introducción. Mercado Premium y Productos de Lujo.

Es difícil encontrar un mercado o una categoría de productos que no presente Marcas Premium. Si se entiende por Marcas Premium aquellas cuyo precio es el triple que el precio medio de los productos de su categoría, las podemos encontrar en categorías que van desde el mercado del café en grano (Nespresso), al de aceite de oliva (La Amarilla) o a los palos de golf (Callaway) .

Un producto de Lujo es desde luego un producto Premium; pero la mayoría de los productos Premium no son Productos de Lujo. Un Producto de Lujo debe poseer además unas características especiales:

1. Calidad superior dentro de su categoría, muchas veces fundamentada en una historia y tradición artesanal asociada a la marca que le confiere un valor diferencial frente a otros productos.
2. Una estética identificable y que es el resultado de importantes inversiones en departamentos de creatividad y en proyectos de innovación.
3. Exclusividad, tanto en el sentido de su consumo como de su distribución.
4. Internacionalidad, estando presente en los principales países del mundo y siendo una marca reconocida globalmente.
5. y, el perfil de sus consumidores. La imagen de una marca de Lujo viene también influenciada por las personas que la utilizan; el producto no sólo ha de estar dirigido a un número restringido de personas, sino que además éstas han de tener unos valores reconocidos como líderes de opinión.

Sin embargo, esta descripción de Producto de Lujo no facilita una definición exacta de qué es el Mercado de Lujo, qué categorías de productos lo componen, o qué marcas específicas hay que tener en cuenta en este Mercado. La respuesta a estas preguntas no es única ya que las categorías de producto asociadas al lujo varían no sólo con el país sino con cada década; incluso la noción de producto de lujo puede variar entre las personas de un mismo entorno socioeconómico.

A pesar de ello, es conveniente tener una definición consensuada entre los profesionales de la industria que permita medir mercados, comparar ventas y establecer evoluciones. Y éste es uno de los logros importantes que ha conseguido la Fondazione Altagamma al establecer desde mediados de los años noventa una definición de Mercado de Lujo aceptada mayoritariamente por la Industria: el mercado de lujo está definido por el que forman un grupo de aproximadamente 200 marcas de lujo personal de todas las nacionalidades, cuyas ventas se analizan anualmente.

3. Industria

3.1 Total Mercado

De acuerdo con los datos de la Fondazione de Altagamma correspondientes a 2011, el Mercado Total de Lujo se estima en 680 mil millones de €, de los cuáles 191 mil millones de € (28%) corresponden a lo que se denomina Mercado de Lujo Personal; esto es, al formado por las categorías de Cosmética, Moda, Accesorios, Relojería y Joyería. El Mercado de Lujo Personal se completa con las categorías de Vinos, Hoteles, Restaurantes, Muebles, Yates y Coches de Lujo para formar el Mercado Total.

Fuente: Altagamma 2011 Worldwide Markets Monitor.

El Mercado de Lujo Personal ha crecido en los últimos ocho años a un ritmo medio anual del 5% a pesar de la caída sufrida en 2009 (-12%) como consecuencia del impacto de la crisis financiera. Sin embargo, en los últimos años, 2010 y 2011, el mercado ha recuperado su evolución positiva mostrando crecimientos del 10-11%.

El crecimiento del Mercado de Lujo Personal a nivel mundial está altamente correlacionado con la evolución de PIB. Se estima que cada punto adicional de crecimiento en el PIB representa 4 puntos de crecimiento adicional en el Mercado de Lujo Personal, y que para crecimientos del PIB a nivel mundial superiores al 1,3% el mercado presenta un comportamiento positivo

Con una proyección del crecimiento de PIB mundial del 3.3% y 3.9% para los años 2012 y 2013 (Datos del FMI), es previsible que el mercado del lujo crezca alrededor del 8% - 10% en próximos años.

Fuente: Bernstein Research, *European Luxury Brands: The Anatomy of Overseas Luxury Markets* (2010).

Fuente: Altgamma 2011

Atendiendo a las previsiones de crecimiento del PIB por zonas geográficas del FMI 2012, es destacable el crecimiento tan importante que van a experimentar los mercados emergentes (y en particular China con un crecimiento cercano al 30%) durante los próximos años, convirtiéndose en el principal motor de expansión del Mercado de Lujo Personal.

3.2 Zonas Geográficas

Por zonas geográficas el Mercado de Lujo Personal continúa presentando un mayor peso en los países desarrollados; Europa, América y Japón representan tres cuartas partes del mercado.

Fuente: Altagamma 2011 Worldwide Markets Monitor.

Esta concentración del Mercado de Lujo Personal en países desarrollados se debe a:

- (1) que la gran mayoría de marcas de lujo tienen su origen en países de estas zonas geográficas, formando ya muchas de ellas parte del legado cultural del país, y
- (2) el mercado en estos países se benefician de las compras realizadas por turistas (principalmente de Japón, Rusia o China) al poder ofrecer un precio más competitivo que en sus países de origen, evitando tasas de importación y ofreciendo una mejor distribución y accesibilidad a las marcas.

Sin embargo y tal como se expuso en la sección anterior, el crecimiento del mercado no es homogéneo entre las distintas áreas geográficas, y la zona geográfica Asia/Pacífico ex – Japón (sólo un 19% del mercado) se ha convertido en los últimos años en el verdadero motor del crecimiento del Mercado de Lujo Personal, con Gran China (China, Hong Kong, Macau y Taiwan) creciendo a un ritmo cercano al 30%.

3.3 Categorías

Fuente: Altagamma 2011 Worldwide Markets Monitor.

Cada una de las cuatro grandes categorías que componen el Mercado de Lujo Personal (Moda, Accesorios, Cosmética y Relojería / Joyería) representan aproximadamente un cuarto del mercado.

Sin embargo, cuando se analiza el crecimiento de cada categoría la situación es mucho más heterogénea, con las categorías de Relojería / Joyería y Marroquinería creciendo a ritmos superiores al 20% y 15% respectivamente, mientras que Moda-mujer y Cosmética con crecimientos por debajo del 10%.

Fuente: Altagamma 2011 Worldwide Markets Monitor.

Varios factores explican esta diferencia entre los crecimientos de las distintas categorías:

- (1) Las categorías asociadas al consumidor masculino: Moda de hombre, Relojería se han visto más beneficiadas por el crecimiento del mercado chino que otras categorías, ya que el 70% del Mercado de Lujo Personal en China lo componen productos dirigidos al hombre, frente al 40% del mercado total.
- (2) El mayor crecimiento en los mercados emergentes está teniendo además un efecto positivo en la categoría de Joyería ya que en ellos se concentra casi un 50% de las ventas de la categoría. Por otra parte, la tendencia a comercializar cada vez más productos de joyería con marca, principalmente en el segmento alto de joyería, está permitiendo poder contabilizar mejor estas ventas, que antes eran difíciles de cuantificar, en los estudios que se realizan sobre el mercado.
- (3) Aunque difícil de cuantificar, la categoría de Joyería se ha beneficiado del buen comportamiento del precio de los metales nobles durante los últimos años. El precio del oro ha pasado de 700 € la onza a principios de 2009 a más de 1.300 € la onza a finales de 2011. Una parte del crecimiento de la categoría de Joyería hay que considerarla en clave de inversión.
- (4) La categoría de Marroquinería presenta un buen comportamiento en todas las zonas geográficas, especialmente en Asia / Pacífico.
- (5) La crisis económica de los últimos años está afectando negativamente a aquellas categorías y mercados en donde el peso de las ventas “accesibles” y “aspiracionales” son importantes, ya que estas compras son principalmente realizadas por un segmento de la población cuyo potencial adquisitivo se ha visto disminuido por la actual coyuntura económica. En particular, Moda y más claramente Cosmética son las dos categorías más afectadas. El segmento de consumidores “Aspiracionales” se estima que representan más del 40% del mercado de Cosmética.

Debido a los diferentes pesos que cada categoría tiene en las distintas zonas geográficas, la evolución de cada categoría va a estar fuertemente influenciada por los ritmos de crecimiento del mercado por zona geográfica. En particular, las categorías que presentan una importancia mayor en el mercado Chino (Moda hombre y Relojería), se van a beneficiar en mayor medida de la buena evolución de este mercado en los próximos años.

4. Turismo

El desarrollo del Mercado de Lujo Personal en los países emergentes tiene consecuencias positivas en el mercado de los países desarrollados. No sólo representa nuevos mercados y oportunidades para las marcas de lujo ya sólidamente establecidas en mercados de países de la OCED, sino que incide directamente en el negocio local a través de las compras que los turistas de países emergentes realizan en destinos de países desarrollados.

Se estima que hasta un 20% del negocio en los países de la OCDE (aproximadamente 30 mil millones de euros) corresponde a las compras de turistas de países emergentes; lo cual significa que la importancia de los países emergentes en el Mercado de Lujo Personal pasaría del 24% al 40% cuando se tienen en cuenta las compras realizadas por los turistas de estos países.

Es de destacar que de los 30 mil millones de euros que representan las compras del turismo de países emergentes, los turistas de Gran China (China Continental, Taiwan, Macao y Hong Kong) representan entre 12 y 15 mil millones de euros

Fuente: Bernstein Research, European Luxury Brands: Long Term Attractiveness & Structural Demand Drivers. (2010).

El peso que el turismo de países emergentes tiene en los mercados locales varía significativamente entre los distintos países; de representar más del 40% del mercado en Francia o Italia, países de origen de las principales grandes marcas de lujo, a un estimado 18% en Estados Unidos.

Fuente:

Bernstein Research, *European Luxury Brands: Long Term Attractiveness & Structural Demand Drivers*. (2010).
Datos del FMI sobre crecimiento de PIB por países en 2010, 2011.
Estimaciones del Observatorio.

El segmento de ventas de productos de lujo personal a turistas representa una gran oportunidad para el mercado español ya que su importancia actual de alrededor del 28% aún está lejos de la que muestran países de nuestro entorno como Francia o Italia. El crecimiento de este sector en los próximos años no sólo va a depender de la afluencia de visitantes a nuestro país o del comportamiento del euro frente a las monedas asiáticas, sino también de las políticas y actividades de promoción de las marcas españolas de lujo en los países de origen.

5. Cifras en España

El Mercado de Lujo Personal en España está estimado entre 4,8 – 5,0 mil millones €, de los que un tercio se deben al turismo extranjero.

Esta estimación tiene en cuenta el diferente comportamiento que presentan por una parte el mercado doméstico, con crecimientos negativo en los últimos años, y por otra el negocio generado por el turismo con crecimientos claramente positivos.

	2009	2010	2011	2012
Crecimiento PIB ⁽¹⁾	-3,70%	-0,10%	0,70%	-0,50%
Mercado de Lujo Personal⁽²⁾	5061	4916	4940	5008
Doméstico	3796	3587	3504	3256
Turístico ⁽³⁾	1265	1329	1436	1752
Crecimiento del Mercado		-2,9%	0,5%	1,4%
Doméstico ⁽⁴⁾		-5,5%	-2,3%	-7,1%
Turístico ⁽⁵⁾		5,1%	8,0%	22,0%
Visitantes		2%	8%	8%
Cambio Medio (85% USD, 15% JPY, 5% CNY)		3%	0%	13%
EUR/USD	1,39	1,32	1,39	1,24
EUR/JPY	130,39	158,94	110,97	95,00
EUR/CNY	10,09	8,98	8,99	8,00
IBEX Crecimiento	30%	-1%	-22%	

- (1) Crecimiento PIB: Datos reales (2009, 2010) y estimaciones del FMI y Standard&Poor's.
(2) Mercado Personal de Lujo: En 2009 el gasto per capita fue de 116 €. Bernstein Research 2010.
(3) El peso del turismo en 2009 se estima en un 25%; -10 puntos vs Francia e Italia y +12 puntos vs Reino Unido.
(4) El crecimiento del mercado doméstico se calcula en función del crecimiento del PIB.
Crecimiento del mercado = -5,10 + 3,99 x Crecimiento de PIB (Bernstein Research).
(5) El crecimiento del mercado turístico se estima en función del incremento de visitantes y de la evolución ponderada del euro con respecto al dólar, al yen y al renminbi.

Hasta la fecha no existe información detallada del Mercado de Lujo Personal en España en los estudios de Altagamma, BCG o Bernstein Research. La estimación del valor del mercado está basada en los siguientes puntos:

1. Bernstein Research estimó en 2009 el gasto per cápita en el Mercado de Lujo Personal en España en 116 €, lo que proyecta a un mercado de 5 mil millones de € para dicho año.
2. La evolución del mercado doméstico para años sucesivos se ha estimado de acuerdo con la evolución del crecimiento del PIB.
3. Se consideró la importancia del turismo por debajo de Italia y Francia, y superior a Reino Unido. La evolución de las ventas asociadas con el turismo están en función del crecimiento del número de visitantes y de la evolución del cambio ponderado del euro frente al dólar, yen y yuan.

España ocupa la segunda posición a nivel mundial en términos ingresos por turismo. Sin embargo, el gasto dedicado por el turismo a productos Premium es porcentualmente inferior al caso de Italia y Francia, países origen de marcas emblemáticas del Mercado de Lujo Personal.

	Ingresos por Turismo (Miles de millones €)	
	2009	2010
Estados Unidos	69,8	76,7
España	39,4	38,9
Francia	36,6	34,3
China	29,4	33,9
Italia	29,8	28,7
Alemania	25,6	25,7
Reino	22,3	22,5
Australia	18,8	22,3
Hong Kong	12,1	17,0
Turquía	15,8	15,4

6. El Consumidor. Renta, Gasto y Consumo

6.1 Por Nivel Socio-Económico

Siempre que se habla de Mercado de Lujo Personal aparecen tres grandes grupos de consumidores:

1. Los consumidores de **“Mayores Ingresos”** con un poder adquisitivo en la parte superior de la pirámide de distribución de la riqueza de cada país. En los países desarrollados este grupo se define como aquellas unidades familiares con unos ingresos brutos anuales superiores a 100.000 € o con unos activos bancarios (cuenta corriente, fondos, valores) superiores a 750.000 €. Es el grupo de consumidores que históricamente se ha considerado asociado a los productos de lujo, y que en los países emergentes representan la mayor parte del mercado. Sin embargo en los países desarrollados no es posible explicar el mercado del lujo con sólo este grupo. El proceso de “democratización” del mercado ha contribuido a que una parte importante de las ventas (hasta un 30%) se deba a otros grupos de consumidores.

2. Los consumidores **“Heavy Spenders”** caracterizados por un nivel elevado de gasto, no necesariamente en productos Premium. La caracterización de este grupo es a partir de un gasto anual en tarjeta de crédito superior a 6.000 €. No necesariamente los “Heavy Spenders” coinciden con el grupo de “Mayores Ingresos”. En este grupo están incluidos entre otros los jóvenes con educación superior recién incorporados al mercado laboral y con bajos costes familiares. En un estudio reciente llevado a cabo por “Vogue” en

Estados Unidos, éste perfil de consumidor con una edad media de 28 años llega a representar el 15% del consumo de la moda femenina de lujo.

3. El grupo de los **“Consumidores Premium”**. Una parte significativa de este grupo está formada por consumidores de “Mayores Ingresos” y “Heavy Spenders”. Pero además incluye otros grupos de consumidores importantes para el Mercado de Lujo Personal como son aquellas personas que realizan compras esporádicas de productos de lujo. Las motivaciones de estas compras son diversas: ocasiones especiales, regalos, auto gratificación, compras aspiracionales, etc. Aunque el gasto anual por unidad familiar de este segmento no es grande, el tamaño del mismo hace que tenga una importancia significativa en las ventas de la industria.

En un estudio realizado en Brasil, China, Europa, Japón, Rusia y Estados Unidos (150 millones de familias consumidoras de productos de lujo) Boston Consulting Group distingue 5 perfiles de consumidores atendiendo a sus ingresos, patrimonio y gasto anual:

“Aspiracionales”: Unidades familiares con ingresos anuales superiores a 45.000 €. Las personas en este grupo suelen ser urbanas, tienen un trabajo por cuenta ajena, un nivel de responsabilidad a nivel de gerencia media y aspiran a mejorar su nivel de vida. Aunque en este grupo puede haber “Heavy Spenders” (principalmente entre las personas con responsabilidad familiar baja), la media no presenta un nivel alto de consumo anual en productos de lujo y sus compras suelen ser esporádicas. Sin embargo el tamaño del segmento hace que en total representen entre un 25% - 30% del mercado.

“Próspera Clase Media”: con ingresos superiores a 100.000 €. Las personas de este grupo son urbanas, tienen un trabajo por cuenta ajena y ocupan puestos bien remunerados. Su gasto medio anual es significativamente mayor que el del grupo “Aspiracionales” y llegan a representar hasta una cuarta parte del mercado.

“Emprendedores de Éxito”: caracterizados por sus activos bancarios (superiores a 750.000 €) y por el origen de los mismos (inversiones y actividades empresariales). Son personas que han logrado establecer negocios estables y con éxito.

“Con Solera”: A diferencia del segmento anterior sus activos financieros provienen de la herencia familiar. Está compuesto este grupo por al menos segundas generaciones de familias millonarias.

“Por Encima del Dinero”: caracterizados como los dos grupos anteriores por poseer activos financieros superiores a 750.000 € pero con una actitud hacia los productos de lujo distinta. Las personas que componen este grupo son

indiferentes al “status”, compran productos Premium no sólo por su valor sino porque encajan con su estilo de vida. El lujo es una parte integral de su estilo de vida y suelen evitar productos ostentosos. Su motivación en la compra de productos de lujo no es el “prestigio social”.

Estos cinco perfiles consumidores encajan en los tres grupos de consumidores definidos anteriormente de la siguiente manera:

Fuente: Estudio de BCG Diciembre 2010

La diferencias de ingresos, activos bancarios y procedencia de la riqueza se traducen en motivaciones de compra diferentes entre los cinco grupos de consumidores. Mientras que los beneficios asociados más directamente con aspectos sociales son los principales motores de compra para los grupos “Aspiracional” y “Próspera Clase Media”, son los beneficios personales los más importantes para los grupos “Por Encima del Dinero” y “Con Solera”.

7. Segmentos de clientes en España.

7.1 Tamaño de los Segmentos de Consumidores.

En España el grupo “Aspiracional” representa el 17% de las familias (8 millones de individuos aproximadamente), frente al 24% de las familias en Estados Unidos y Japón y 20% en Reino Unido. El grupo de “Mayores Ingresos” (formado por los perfiles “Próspera Clase Media”, “Emprendedores con Éxito”, “Con Solera” y “Por Encima del Dinero”) lo componen el 3% de las familias, frente al 18% en Estados Unidos y 8% en Japón.

Fuente:
 Banco de España. Estudio sobre las Finanzas de las Familias (2008).
 Bernstein Research: The Anatomy of Overseas Luxury Markets (2010).

Tamaños de Segmentos en el Mercado Español

(1) Encuesta Financiera de Familias. Banco de España.
 Merrill Lynch Global Wealth Management y Capgemini. Estudio Mundial sobre la Riqueza.

En España existen 140,000 unidades familiares con activos financieros (sin contar vivienda) superiores a 750.000 € (Merrill Lynch 2011. Estudio Mundial sobre la Riqueza). A estas 140.000 familias se unen casi 400.000 familias más para formar el segmento de “Mayores Ingresos”: 3% de las familias españolas o 530.000 unidades familiares.

El grupo de consumidores “Aspiracionales” lo componen casi 3 millones de familias, que junto al grupo de “Mayores Ingresos” forman el total de consumidores potenciales del Mercado de Lujo Personal en España: 20% de las unidades familiares o 3,5 millones de familias.

7.2 Importancia de los Segmentos de Consumidores.

Tomando como base los resultados de BCG a nivel mundial en términos de importancia de cada segmento de consumidores en el Mercado de Lujo Personal y aplicándolos a los datos demográficos de España, el gasto medio por segmento en el Mercado de Lujo Personal es:

Gasto Medio y Participación de los Segmentos de Consumidores en el Mercado Español

(1) Encuesta Financiera de Familias. Banco de España.

Merrill Lynch Global Wealth Management y Capgemini. Estudio Mundial sobre la Riqueza.

(2) BCG. The New World of Luxury. 2010.

Estimaciones del Observatorio.

“Empresarios con Éxito” es el segmento más importante del mercado con una participación de alrededor del 35%. Es de destacar que aproximadamente la mitad del mercado está representada por unidades familiares con activos financieros inferiores a 750.000 euros y, de estos, el grupo “Aspiracional” (ingresos inferiores a 100.000 euros) representa casi el 30% del mercado.

	Aspiracional	Próspera Clase Media	Emprendedores con Éxito	Con Solera	Por Encima del Dinero	Total
Nº de Familias (Miles)	2.880	390	110	18	11	3.416
Gasto Medio por Familia (euros)	350	2.300	11.360	12.300	14.200	1.020
% del Mercado	28%	25%	36%	6%	4%	100%
Valor (millones euros)	980	880	1.260	230	150	3.500

7.3 Importancia de Categorías por Segmentos.

La importancia de cada categoría en cada uno de los segmentos presenta datos significativamente diferentes. Mientras Cosmética y Accesorios representan casi las tres cuartas partes del gasto realizado por el grupo “Aspiracional”, su peso se reduce a menos del 20% entre los grupos superiores de la pirámide. Por el contrario, la categoría de “Relojes / Joyería” tiene un peso superior al 35% en estos últimos perfiles, mientras que representa sólo un 10% en el grupo “Aspiracional”.

Importancia de Categorías por Segmento de Consumidores.

Fuente: Estudio de BCG Diciembre 2010

8. Conclusiones.

Durante los últimos años el Mercado de Lujo Personal (Moda, Accesorios, Cosmética, Relojería y Joyería) en España se ha mantenido en un nivel de ventas entre 4.8 y 5.0 mil millones de euros, compensando las caídas del consumo doméstico con el buen comportamiento de las ventas de productos de lujo realizadas a turistas.

Se estima que el turismo representa hasta un 30% del consumo. Y las buenas previsiones de llegada de visitantes a España durante el 2012 en parte debido a la inestabilidad de los países árabes del mediterráneo, el crecimiento del turismo procedente de países asiáticos y la posible debilidad del valor del euro frente al dólar americano, el yen japonés y el yuan chino indican que este porcentaje seguirá creciendo a lo largo de 2012; posiblemente hasta alcanzar el 35% del mercado.

El crecimiento de este sector en los próximos años no sólo va a depender de la afluencia de visitantes a nuestro país o del comportamiento del euro frente a las monedas asiáticas, sino también de las políticas y actividades de promoción de las marcas españolas de lujo en los países de origen.

Por su parte, el mercado doméstico de Lujo Personal en España se dirige a un grupo de consumidores potenciales compuesto por el 20% de las unidades familiares, (aproximadamente 3,5 millones de familias) en donde es posible distinguir dos grandes segmentos de consumidores: las familias de “Mayores Ingresos”, y las familias que componen el segmento de “Aspiracionales”.

Este último segmento (“Aspiracionales”) participa en el mundo del lujo de una manera esporádica y está principalmente formado por el conjunto de unidades familiares con ingresos anuales entre 45.000 y 100.000 euros (2.8 millones de familias). Aunque el gasto medio por familia es pequeño (menor de 500 euros anuales) su gran tamaño hace que en total este segmento represente cerca del 30% del valor del mercado.

Posiblemente en 2012 su comportamiento se va a ver perjudicado por un entorno económico en recesión y por un aumento de la presión fiscal, lo que afectará principalmente a las ventas de las categorías con mayor peso en este grupo: Cosmética y Accesorios.

El grupo de “Mayores Ingresos” está formado por unidades familiares con ingresos anuales superiores a 100.000 euros (390.000 familias) o con activos financieros (sin contar vivienda) de más de 750.000 euros (140.00 familias). Este último segmento de 140.00 familias muestran un gasto medio anual muy superior al resto de los grupos y estimado entre 10.000 y 12.000 euros anuales por lo que representan cerca del 50% del mercado.

El crecimiento de sus ventas durante este año va a estar influenciado, además de por el entorno económico y la presión fiscal, principalmente por el nivel de rentabilidad de la inversiones financieras. Tras un año 2011 con caídas generalizadas en la bolsa (IBEX con una caída del 22%) es posible esperar un mejor comportamiento de las inversiones en Estados Unidos y Europa lo que provocaría un incremento en el gasto dedicado a productos de lujo.

Si estas hipótesis se cumplen, la recuperación del crecimiento del mercado doméstico de lujo personal en España va a venir en una primera fase del segmento de “Mayores Ingresos” (46% del mercado) como consecuencia de un buen comportamiento de las rentabilidades financieras a corto plazo, y en una segunda fase del segmento “Aspiracional” (53% del mercado) en línea con una recuperación paulatina del PIB a medio plazo.

Mientras esta dinámica del mercado doméstico tiene lugar, las ventas al turismo van a experimentar niveles de crecimientos de dos dígitos. El aumento del número de visitantes de países emergentes principalmente de la Gran China (China Continental, Macau, Taiwan, Hong Kong) con un objetivo del Gobierno de España de alcanzar los 300.000 turistas chinos en 2012, la mejora del mercado turístico japonés como consecuencia del buen comportamiento de su economía recuperándose de la catástrofe sufrida en 2011, y una posible pérdida de fortaleza del euro frente al dólar, yen y renminbi apuntan a una gran oportunidad de negocio a muy corto plazo.

Bibliografía

A lo largo de la elaboración de este documento se han utilizado diversas fuentes de información; desde artículos de prensa hasta revistas académicas. Entre todas ellas cabe destacar:

Fondazione
Altgamma

VOGUE

BCG

THE BOSTON CONSULTING GROUP

BANCO DE ESPAÑA

Instituto
Nacional de
Estadística

Psychology
& Marketing

- ▶ Worldwide Market Monitor. October 2011
- ▶ Worldwide Market Monitor. 2010

- ▶ The Anatomy of Overseas Luxury Markets 2010.
- ▶ Long Term Attractiveness & Structural Demand Drivers, 2010.
- ▶ Hard Luxury. 2011

- ▶ The 2010 Fashion and Beauty Study

- ▶ The New World of Luxury.

- ▶ Estudio sobre las Finanzas de las Familias (EFF).

- ▶ Datos de Censo y Padrones.

- ▶ Valued-Based Segmentation of Luxury Consumption Behavior.
K.P. Wielmann, Vol. 26, 625, (2009)

- ▶ Estudio Mundial sobre la Riqueza. 2011